

ENFERMEIRO ESTETA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES DIANTE DOS AVANÇOS EM SAÚDE ESTÉTICA

[Enfermagem, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023](#)

ESTHETE NURSE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE FACE OF ADVANCES IN AESTHETIC HEALTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10157043

Sinara Sachini¹

Debora Alves Ferreira²

Vanessa Caruline Araújo da Silva³

RESUMO

A Enfermagem Estética tem se mostrado essencial para os enfermeiros no sentido de promover o conforto e bem-estar de seus pacientes ou clientes. Diante dos avanços em saúde estética, os enfermeiros estetas enfrentaram desafios significativos, e encontraram diversas oportunidades de atuação nesse campo. Com o intuito de proporcionar amparo legal e autonomia aos enfermeiros, surgiram regulamentações e normas específicas que orientam e direcionam sua atuação na área da estética. Esse estudo tem o objetivo de apresentar a atuação do enfermeiro na estética, discorrer sobre as conquistas e avanços da profissão de enfermagem na estética, citar e descrever os principais procedimentos de estética realizados pelo enfermeiro e mencionar

alguns benefícios dos procedimentos estéticos. Analisou-se artigos de periódicos científicos e produções oficiais, obtidos por meio de levantamentos bibliográficos em bases de dados informatizadas, incluindo resoluções e notas publicadas pelos Conselhos Federal e Estaduais de Enfermagem. Com base nos estudos selecionados, foram apresentados e discutidos os tipos dos artigos, os procedimentos estéticos e os benefícios para a saúde. O estudo confirmou a hipótese ao abordar as resoluções da enfermagem estética, destacando os desafios e conquistas, e ressaltou o papel dos procedimentos estéticos na elevação da autoestima e visão positiva de si mesmo.

Palavras-chave: autoestima, enfermagem, enfermeiro, estética, procedimentos estéticos.

ABSTRACT

Aesthetic Nursing has proven to be essential for nurses to promote the comfort and well-being of their patients or clients. In the face of advances in aesthetic health, aesthete nurses faced significant challenges, and found several opportunities to work in this field. To provide nurses with legal support and autonomy, specific regulations and norms have emerged that guide and direct their work in the field of aesthetics. This study aims to present the performance of nurses in aesthetics, discuss the achievements and advances of the nursing profession in aesthetics, cite and describe the main aesthetic procedures performed by nurses and mention some benefits of aesthetic procedures. Articles from scientific journals and official productions were analyzed, obtained through bibliographic surveys in computerized databases, including resolutions and notes published by the Federal and State Nursing Councils. Based on the selected studies, the types of articles, aesthetic procedures and health benefits were presented and discussed. The study confirmed the hypothesis when addressing aesthetic nursing resolutions, highlighting the challenges and achievements, and highlighted the role of aesthetic procedures in raising self-esteem and a positive view of oneself.

Keywords: self-esteem, nursing, nurse, aesthetics, aesthetic procedures.

1. INTRODUÇÃO

A Enfermagem Estética é uma ferramenta importante para os enfermeiros promoverem o conforto e bem-estar de seus pacientes ou clientes. Além de permitir intervenções tradicionais, essa abordagem também possibilita uma mudança de paradigma e uma maior autonomia profissional para os enfermeiros (BRANQUINHO; BICALHO, 2019). É exigido que o enfermeiro possua pós-graduação *lato sensu* em estética, de acordo com a legislação estabelecida pelo MEC, e que tenha no mínimo 100 (cem) horas de aulas práticas supervisionadas. A prática está regulamentada pela Resolução 715/2023 do Conselho Federal de Enfermagem, que atualiza a Resolução Cofen nº 529/2016 (COFEN, 2016; 2023).

No Brasil, existem atualmente 690.917 enfermeiros com inscrições ativas, mas a observação da atuação da enfermagem estética ainda não é precisa. Isso acontece, pois, essa área está em expansão e pode variar de acordo com o contexto regional e a demanda do mercado (COFEN, 2023; SOBENDE).

Em 2014, a trajetória do cuidado no campo da estética teve seu início com a publicação do Parecer COFEN nº 197/2014, que esclareceu que não existem barreiras técnicas legais para a atuação estética da categoria de cuidados em procedimentos não invasivos perfurocortantes ou injeções (SOUSA et al., 2022). Com isso, diversas regulamentações e normas surgiram com o objetivo de proporcionar amparo legal e autonomia ao enfermeiro para atuar na área da estética (SILVA, 2022).

Porém, a atuação da enfermagem na estética gerou debates e conflitos com outras profissões da área da saúde, principalmente com a medicina, pois, tradicionalmente, os procedimentos estéticos eram realizados apenas por médicos (CANDIDO, 2022). A entrada da enfermagem nessa área pode ser vista como uma invasão de competência, visto que, na ação

civil pública a fim de suspender a Resolução do Cofen, a Associação Médica Brasileira alegou, em síntese, que certos procedimentos estéticos só podiam ser realizados por médicos, sob o risco de causar prejuízo à coletividade, principalmente no campo da saúde física e moral dos pacientes, bem como aos seus direitos consumeristas (WANDERLEY E CORRÊA 2019;2021).

Diante disso, apesar dos conflitos relacionados aos benefícios e direitos, a enfermagem tem ampliado sua atuação na estética, com reconhecimento e avanços. O COFEN tem se posicionado em defesa da enfermagem, tomando medidas judiciais cabíveis para consolidar a prática de estética na enfermagem como uma realidade no Brasil (SILVA, 2022).

A partir da Resolução COFEN nº 529/2016, a atuação do enfermeiro na área da estética foi regulamentada, o que foi reforçado pela alteração da resolução COFEN nº 626/2020, que a adequou às novas exigências e atuação da área (CANDIDO, 2022). O profissional poderá atuar nos seguintes tratamentos:

- *Carboxiterapia*
- *Cosméticos*
- *Cosmecêuticos*
- *Dermo pigmentação*
- *Drenagem linfática*
- *Eletroterapia/Eletrotermofototerapia*
- *Terapia Combinada de ultrassom e Micro Correntes*
- *Micro pigmentação*
- *Ultrassom Cavitacional*
- *Vacuoterapia*
- *Irradiação Intravascular a Laser no Sangue (ILIB) (COFEN, 2021).*

O enfermeiro especializado em estética não está limitado apenas ao tratamento estético de pessoas saudáveis sem restrições ou doenças. Ele

também pode aplicar seus conhecimentos e habilidades estéticas em indivíduos com patologias, restrições e necessidades de cuidados específicos (KAHLOW; OLIVEIRA, 2012). Além disso, os enfermeiros são incitados, ainda durante a graduação, a gerarem interesse ao empreendedorismo, rompendo a visão da enfermagem como profissão hospitalar, subordinadas a equipe médica e ligadas a conceitos históricos da profissão (BRAGA, et al. 2021).

Um avanço significativo ocorreu com a publicação da Resolução nº 568/2018 pelo COFEN, que regulamentou o funcionamento dos consultórios e clínicas de enfermagem. Isso permitiu que houvesse um aumento no empreendedorismo na enfermagem, proporcionando autonomia profissional e valorização da categoria em um cenário que está em ascensão. Corroborando o COFEN, as leis brasileiras apoiam o direito dos enfermeiros a estabelecerem seu próprio modelo de negócio, desde que cumpram as exigências legais e estejam devidamente inscritos em seus respectivos Conselhos Regionais (DA SILVA, 2022).

Porém, é fundamental que o enfermeiro atue com cuidado nos procedimentos estéticos, pois desempenha um papel primordial no acolhimento e na assistência aos pacientes (DE ALMEIDA VIEIRA, 2017). Para garantir uma prática segura e eficiente, é necessário que o profissional seja altamente qualificado e capacitado para fornecer informações precisas, minimizando a ansiedade e o medo do paciente. Além disso, é importante que o enfermeiro mantenha a integridade do paciente como um todo e oriente nos cuidados necessários (CARDOSO, 2019).

O objetivo geral da pesquisa foi apresentar a atuação do enfermeiro na área da estética. Além disso, os objetivos específicos incluíram discorrer sobre as conquistas e avanços da profissão de enfermagem nessa área, citar e descrever os principais procedimentos de estética realizados pelo enfermeiro e mencionar alguns benefícios dos procedimentos estéticos por meio de uma revisão bibliográfica. A pesquisa buscou analisar e

compreender a importância da atuação do enfermeiro na estética, explorando tanto os aspectos técnicos e regulamentares quanto os impactos positivos que esses procedimentos podem ter na qualidade de vida e bem-estar dos pacientes.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste artigo foi a pesquisa bibliográfica, uma técnica amplamente utilizada em trabalhos acadêmicos e científicos. De acordo com Severino (2007), a pesquisa bibliográfica tem como objetivo conhecer e analisar as contribuições científicas disponíveis sobre um tema específico. Essa abordagem permite a revisão e análise crítica de materiais publicados, como livros, artigos científicos, teses e dissertações, que abordam o assunto em questão.

Para realizar a busca dos artigos, foram utilizadas bases eletrônicas como Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Global Academic Nursing, Google instituições acadêmicas, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Resoluções e Pareceres das páginas eletrônicas do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) com os descritores “autoestima” e “procedimentos estéticos”. Foram adotados critérios de inclusão, como a seleção de artigos relacionado a atuação do enfermeiro em estética e publicados entre 2012 e 2022.

Foram escolhidos vinte e seis (26) artigos. A fim de facilitar a organização dos dados obtidos, elaborou-se um quadro contendo informações como autor e ano, periódico, título, tipo de estudo e objetivos. Essas informações estão apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Informações bibliográficas dos estudos selecionados

Ano/Autores	Periódico	Título	Tipo de	Objetivos
--------------------	------------------	---------------	----------------	------------------

			Estud o	
CÂNDIDO, L. P. (2022)	Repositório Institucional da PUC Goiás	Produção científica acerca da atuação do enfermeiro esteta	Revisão integrativa da literatura	Investigar a produção científica acerca da atuação do enfermeiro esteta.
BRANQUINHO, M. R., & BICALHO, E. A. G. (2019)	Psicologia e Saúde em debate	Atuação do enfermeiro estético: competências, conquistas e avanços	Revisão de literatura	Analisar a atuação, competências e as conquistas do enfermeiro estético.
CARDOSO, A. C. (2019)	Trabalho de Conclusão de Curso	Atuação dos enfermeiros na área da estética: mercado de trabalho e empreendedorismo	Estudo de caso	Analisar o mercado de trabalho para enfermeiros na área da estética.
KAHLOW, A., & OLIVEIRA, L. C. (2012)	Trabalho de Conclusão de Curso	A estética como instrumento do enfermeiro na promoção.	Revisão de Literatura	Discutir o papel da enfermagem estética na promoção do bem-estar e conforto do paciente.
WANDERLEY, M.	Revista Internaci	A coordenação regulatória dos	Estudo de	Analisar o papel do Judiciário

P., & CORRÊA, R. (2019)	onal CONSINT ER de Direito	procedimentos estéticos autorizados pelos conselhos profissionais da saúde: o papel do judiciário brasileiro	revisã o biblio gráfic a	brasileiro na coordenação regulatória dos procedimentos estéticos autorizados pelos Conselhos Profissionais da Saúde.
WANDE RLEY, M. P. (2021)	Repositór ios FGV de Periódico s e Revistas	Autorregulação e coordenação regulatória da cosmiatria	Tese de Douto rado	Analisar o papel dos conselhos de fiscalização profissionais de saúde.
SOUZA, M. P. W. D. (2019)	Repositório institucio nal da Universid ade Federal de Santa Catarina (UFSC)	Competências profissionais do enfermeiro para atuar no mercado de trabalho de estética	Revis ão Integr ativa	Identificar as profissões que o enfermeiro pode atuar na estética.
ALEXAN DRE, N. A., & PFAFFEN BACH, G. (2021)	Revista de Trabalhos Acadêmi cos da FAM	Práticas empreendedoras na enfermagem: Potencialidades e Fragilidades	Revis ão de Litera tura	Analisar as potencialidades das práticas empreendedoras na enfermagem

BRAGA et al. (2021)	Investigação, Sociedade e Desenvolvimento	Enfermagem e empreendedorismo: uma revisão narrativa sobre os desafios da enfermagem empreendedora	Revisão Narrativa.	Analisar os desafios e oportunidades para enfermeiros empreendedores na área de saúde.
DA SILVA, A. P. P. C et al. (2022)	Epitaya E-books.	Enfermeiros empreendedores na saúde da mulher	Revisão de Literatura.	Analisar a trajetória empreendedora de enfermeiras na área da saúde da mulher
DOS REIS SOUSA, B. et al. (2022).	Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento	Desafios e avanços: a atuação do profissional de enfermagem na estética	Revisão Sistemática	Analisar os desafios e avanços na enfermagem em estética e as tendências na área.
JURADO, SR; JURADO, SV, (2020)	Revista Acadêmica Global de Enfermagem	Enfermagem estética: avanços, dilemas e perspectivas	Revisão Sistemática	Analisar os avanços, dilemas e perspectivas na enfermagem estética.
SILVA, J. S., & RAMOS, E. M. F. D. C. (2022)	Centro Universitário FAEMA-	Enfermagem contemporânea: avanços da enfermagem esteta no brasil	Mono grafia	Analisar os avanços da enfermagem esteta no Brasil, identificar suas

	UNIFAEM A			possibilidades e desafios futuros.
LORENZETTI, JORGE et al. (2012)	Texto & Contexto-Enfermagem	Tecnologia, inovação tecnológica e saúde: uma reflexão necessária	Reflexão teórica	Refletir sobre a relação entre tecnologia, inovação tecnológica e saúde
NUNES, M. D. A. (2022)	Repositório Institucional Anima Educação	Microagulhamento e seus benefícios	Revisão	Analisar os benefícios do microagulhamento.
LOPEZ, D, (2021)	Ciência Latina Revista Científica Multidisciplinar	Ozonioterapia em procedimentos estéticos	Revisão	Avaliar a eficácia e segurança da ozonioterapia em procedimentos estéticos.
SIGNORI, D. (2020)	Repositório Institucional da UFRGS	Risco de infecções relacionadas a procedimentos estéticos: percepção dos profissionais sobre medidas de prevenção de infecções e perfil bacteriano do ambiente.	Estudo de Caso.	Perceber as medidas de prevenção de tolerância e perfil.

DE ALMEIDA VIEIRA, et al. (2017)	Revista de Enfermagem Referênci a	Biotecnologia: revolução digital e conhecimento estético em enfermagem.	Artigo de Revisão / Artigo Teórico-Ensaio	Discutir o impacto da biotecnologia na enfermagem.
DE MORAIS SALOMÃO, AC, DE OLIVEIRA SILVA, LL, & SANTOS, JR (2021)	Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento	Benefícios dos procedimentos estéticos na melhora da autoestima.	Artigo de revisão	Analisar os benefícios dos procedimentos estéticos na melhora da autoestima.

A partir da seleção inicial de 26 artigos, excluíram-se 7 que não se enquadravam nos objetivos do trabalho. Dos 19 restantes, extraiu-se as informações sobre quais procedimentos estéticos eles abordaram e quais benefícios foram apresentados pelos autores. Alguns artigos não apresentaram procedimentos e outros não apresentaram benefícios.

Na sequência serão apresentados e discutidos os resultados extraídos dos estudos selecionados.

3. RESULTADOS

Utilizando os estudos selecionados, algumas informações foram extraídas e gráficos forma construídos.

Gráfico 1

O Gráfico 1 apresenta a quantidade de estudos por tipo de artigo.

Fonte: Autor

Gráfico 2

O Gráfico 2 mostra a quantidade de cada procedimento estético que foi descrito nos estudos.

Fonte: Autor

Gráfico 3

O Gráfico 3 mostra a quantidade de cada benefício de saúde considerando os artigos selecionados.

Fonte: Autor

4. DISCUSSÃO

Inicialmente, analisando a bibliografia explorada é possível descrever a linha do tempo das resoluções do COFEN que tratam da regulamentação da enfermagem estética. A linha do tempo é apresentada na Figura 1.

Figura 1 – Linha do tempo das resoluções do COFEN

Fonte: Autor

Por meio da Resolução COFEN nº 197/1997, as terapias alternativas foram estabelecidas e reconhecidas como especialidade do profissional de enfermagem. Com isso, os enfermeiros puderam se qualificar em áreas específicas, desde que concluíssem e fossem aprovados em cursos reconhecidos por instituições de ensino, com carga horária mínima de 360 horas (KAHLOW; OLIVEIRA, 2012). Porém, em 2001, o Conselho Federal

de Medicina (CFM) instaurou um processo contra o COFEN para anular a resolução afirmando que algumas atividades seriam privativas dos médicos, alegando assim, que os enfermeiros não eram habilitados a realizarem tais atividades (AZEVEDO et al., 2019). Com isso, impediu a enfermagem de atuar na área.

Em 2014, o COFEN emitiu o Parecer nº 197/2014, esclarecendo que os enfermeiros poderiam realizar práticas estéticas na categoria de cuidados em procedimentos não invasivos, como perfurocortantes ou injeções (SOUSA et al., 2022). Revogando assim, em 2015, a Resolução 197/1997.

Posteriormente, foi publicada a Resolução 529/2016, a qual estabeleceu diretrizes específicas para a prática estética, mencionando diversos procedimentos autorizados para os enfermeiros estetas. É importante ressaltar que a realização de procedimentos injetáveis não estava incluída nessa resolução (JURADO, 2020). No início de 2017, foram adicionados ao escopo do enfermeiro esteta procedimentos como *peeling* médio, aplicação de botox, fio de sustentação e procedimento estético injetável em microvasos – PEIM (SOUZA, 2019).

No entanto, essa resolução enfrentou um impasse regulatório ao incluir os procedimentos invasivos, os quais foram parcialmente suspensos por decisão judicial, pois os preenchedores cutâneos e o botox foram considerados atividades privativas da medicina. Em 10 de maio de 2017, uma decisão liminar suspendeu a Resolução de 2016 em todo o país e determinou que o Conselho não editasse uma nova norma sobre o assunto até o julgamento do mérito da questão. Em 2018, foi interposto um recurso contra as decisões liminares que haviam suspendido a atuação dos enfermeiros estetas. E finalmente, em 2020, o COFEN publicou a nova Resolução 626/2020, a qual abordou as decisões judiciais contrárias à revogação da Resolução 529/2016, restabelecendo o direito de o enfermeiro atuar na área da estética (GUIMARÃES, 2022).

O enfermeiro possui todas as competências necessárias para oferecer um atendimento e cuidado qualificado no campo da estética, visando a melhoria da qualidade de vida, saúde, bem-estar e autoestima dos indivíduos (JURADO, 2020). Essa afirmativa é respaldada pela Resolução COFEN nº 626/2020, que estabelece que o enfermeiro possui o direito de realizar e atuar em procedimentos estéticos, como a Carboxiterapia, Cosméticos, Cosmocêuticos, Dermopigmentação, Drenagem Linfática, Eletroterapia/Eletrotermofototerapia, Terapia Combinada de ultrassom e Micro correntes, Micro pigmentação, Ultrassom Cavitacional e Vacuoterapia. No entanto, é necessário que o enfermeiro possua uma pós-graduação *lato sensu* em estética e 100 horas de aulas práticas supervisionadas (COFEN, 2020; 2023).

A formação técnica e científica dos enfermeiros os capacita a atender às necessidades básicas dos indivíduos, utilizando seus conhecimentos no cuidado e na promoção da qualidade de vida. É nessa perspectiva que a enfermagem expande sua área de atuação na estética, abrangendo a prevenção de problemas relacionados ao estresse, envelhecimento, bem-estar e autoestima (BOTELHO, 2019).

É importante ter uma formação acadêmica alinhada com as demandas do mercado de trabalho, capacitando não apenas os profissionais de enfermagem como provedores de cuidados assistenciais, mas também como empreendedores hábeis, capazes de oferecer um excelente serviço que satisfaça a população (DE SIQUEIRA SILVA, 2020). A partir disso, é possível trilhar um caminho de especialização e estabelecer-se na sociedade por meio de consultórios e clínicas particulares, conforme regulamentado pela Resolução COFEN 568/2018 (DIAS, 2022).

A Clínica de Enfermagem é um estabelecimento que engloba consultórios e ambientes especializados para o atendimento individual, coletivo e/ou domiciliar em enfermagem. Suas atividades abrangem a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde dos pacientes, sendo oferecidas tanto em regime ambulatorial quanto em domicílio. Por

sua vez, o Consultório de Enfermagem é um espaço exclusivo destinado às consultas e outras atividades privativas do enfermeiro, proporcionando atendimento personalizado aos pacientes e permitindo a atuação autônoma do profissional (COFEN, 2018).

A abertura de clínicas/consultórios de estética representa um olhar empreendedor do enfermeiro, proporcionando uma ampliação e valorização à enfermagem como profissão autônoma em ascensão no cenário atual. Essa oportunidade permite que o enfermeiro possa estabelecer o seu próprio negócio e realizar procedimentos na área da estética, contribuindo para o desenvolvimento e reconhecimento da enfermagem nesse campo específico (ALEXANDRE; PFAFFENBACH, 2021).

Dentro da clínica, o enfermeiro esteta poderá realizar diversos procedimentos como:

A carboxiterapia que é um tratamento estético realizado por meio da infusão subcutânea de gás carbônico (CO₂) na pele. Utiliza-se uma agulha 30 G para aplicação nas áreas a serem tratadas, visando a melhora do fluxo sanguíneo e linfático, o aumento da oxigenação cutânea e aprimoramento da nutrição celular. Além disso, auxilia na eliminação de produtos metabólicos, estimula a produção de colágeno, reduz a quantidade de tecido adiposo e melhora o tônus da pele, contribuindo para a melhoria da estética corporal (MILANI, 2020).

Outro aspecto importante relacionado à estética é o uso da ozonioterapia, uma terapia realizada por meio da administração de ozônio no corpo. O ozônio é composto por 3 átomos de oxigênio (O₃) e tem como objetivo auxiliar na oxigenação dos tecidos, visando aumentar a resposta do sistema imunológico e auxiliar no tratamento de doenças infecciosas (LOPEZ, 2021).

A dermopigmentação e a micropigmentação são outros procedimentos estéticos que consistem na aplicação de pigmentos na camada

subepidérmica da pele, com o objetivo de melhorar a aparência. Esses procedimentos também são uma opção para aqueles que desejam camuflar cicatrizes, rejuvenescer e reparar áreas específicas, buscando aprimoramento estético (NUNES, 2022).

A drenagem linfática é um procedimento que estimula o sistema linfático para eliminar o excesso de fluidos do corpo, sendo eficaz no tratamento de problemas como retenção de líquidos e edemas. Essa técnica promove uma melhora na circulação linfática, ajudando a eliminar toxinas e melhorando a sensação de leveza e bem-estar corporal (JURADO, 2020).

Através da eletroterapia/eletrotermofototerapia, ocorre a estimulação da corrente sanguínea utilizando eletrodos e corrente elétrica de baixa intensidade. Essa técnica possui efeitos benéficos nos tecidos e pode ser utilizada no tratamento, promovendo a estimulação elétrica direta nos músculos. Isso resulta na hipertrofia da área tratada, como nos músculos glúteos, abdômen, coxas, entre outros (GUIMARÃES, 2022)

A terapia combinada, que envolve a aplicação simultânea de duas terapias, como o ultrassom de alta potência em conjunto com correntes terapêuticas, mostra-se promissora para otimizar o tratamento redução de medidas, gordura localizada, retenção de líquidos, aceleração do metabolismo, fortalecimento muscular e alívio da dor (SILVA, 2022).

Além disso, menciona a ultrassom cavitacional, um procedimento estético não invasivo que utiliza ondas de ultrassom de baixa frequência para promover a quebra de células de gordura. Esses tratamentos estão entre os mais populares do mercado de estética, pois são bons substitutos para cirurgias mais invasivas, como a lipoaspiração. é indicado para a redução de medidas, combate à celulite e modelagem corporal, proporcionando resultados visíveis e duradouros (SILVA, 2022).

Outro procedimento estético é o uso de cosmecêuticos, que contêm ingredientes biologicamente ativos capazes de agir mais profundamente

na barreira cutânea, proporcionando benefícios estéticos e terapêuticos (FONSECA et al., 2020).

E por fim, a vacuoterapia que utiliza ventosas para sugar a pele, promovendo o deslocamento do tecido e aumentando o fluxo sanguíneo na região. Isso melhora a circulação sanguínea e linfática, auxilia na eliminação de fibroses, celulite e acúmulo de gordura, além de melhorar e prevenir a flacidez e dores localizadas (ARAUJO, 2022).

A saúde é compreendida como estado intrinsecamente ligada ao bem-estar físico e emocional do indivíduo, assim como à sua qualidade de vida. No Brasil, a população valoriza a estética corporal e a adequação aos padrões de beleza como contribuintes para a ascensão socioeconômica e de autoestima (SIGNORI, 2020). Ela é vista como uma área que se dedica à prevenção de problemas relacionados ao estresse, ao envelhecimento, à valorização da beleza, à promoção do bem-estar e do conforto com o próprio corpo, além de contribuir para a elevação da autoestima (BRANQUINHO; BICALHO, 2019).

Nesse sentido, os procedimentos estéticos surgem com o objetivo de reduzir desconfortos, minimizar complexos e incômodos relacionados à aparência, podendo influenciar na imagem corporal, qualidade de vida e satisfação do indivíduo. Os recursos estéticos têm a capacidade de restaurar a autoconfiança, proporcionando um elevado nível de satisfação pessoal (MARTINS, 2020).

Uma das questões relacionadas à autoestima está no pensamento negativo que o indivíduo pode ter de si mesmo, o qual pode resultar em baixa autoestima. Esse tipo de pensamento conduz a pessoa a adotar atitudes e comportamentos que vão contra o seu bem-estar, prejudicando os momentos de felicidade e conquistas na vida. A busca por uma autoestima elevada é consequência da observação individual e está intimamente ligada ao processo de espelhamento (DE ALBUQUERQUE, 2022).

Os Procedimentos estéticos têm impacto positivo na autoestima dos pacientes, aumentando sua confiança e segurança. Isso os ajuda a desenvolver suas habilidades pessoais de maneira mais assertiva, o que os permite constituir metas e objetivos realistas, enfrentando os desafios e estabelecendo seus próprios limites (LORENZETTI, 2012). Além disso, melhora a percepção de si mesmos, promovendo relacionamentos sociais e interpessoais saudáveis, qualidade de vida, bem-estar físico e mental (SALOMÃO, 2021).

5. CONCLUSÃO

Diante da dificuldade em compreender as habilidades e competências do enfermeiro esteta, foi necessário realizar uma pesquisa aprofundada para abordar os desafios e oportunidades diante dos avanços em saúde estética.

Ao analisar o desenvolvimento do trabalho, pode-se constatar que as atribuições do enfermeiro esteta foram efetivamente demonstradas. No entanto, é importante ressaltar que ainda existe uma lacuna a ser preenchida, o que abre espaço para que outros enfermeiros se aprofundem nesse campo promissor.

O objetivo específico inicial deste trabalho era discorrer sobre as conquistas e avanços da profissão de enfermagem na estética, e esse objetivo foi alcançado, demonstrando a atuação do enfermeiro na estética.

O trabalho oferece um panorama abrangente e atualizado dos principais procedimentos estéticos realizados pelo enfermeiro, bem como das normas que norteiam essa prática. Relatando diversos benefícios proporcionados pelos procedimentos estéticos realizados pelos enfermeiros estetas, apresentando uma variedade de procedimentos e ressaltando seus efeitos na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida dos indivíduos.

Ficou evidente que, por meio da área da estética, o enfermeiro enxerga a oportunidade de exercer suas competências e aptidões, adquiridas na assistência em enfermagem, de forma autônoma e/ou independente. Conclui-se que os procedimentos estéticos auxiliam na elevação da autoestima, promovendo uma visão positiva de si mesmo.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRE, Núbia Aparecida; PFAFFENBACH, Grace. Práticas Empreendedoras na Enfermagem: Potencialidades e Fragilidades. **Revista de Trabalhos Acadêmicos** da FAM, v. 6, n. 1, 2021. Disponível em: <http://appavl.pxsistemas.com.br:882/pergamumweb/vinculos/000029/00002904.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2023.

ARAUJO, Andrea Paula; DE SOUSA, Iolene. O USO DA VENTOSATERAPIA E SUA ATUAÇÃO NA ESTÉTICA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 2, p. 1248-1264, 2022. Disponível em: <https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/download/4336/1669>. Acesso em 02 de jun. 2023.

ASSOCIAÇÃO médica do Rio Grande do Norte, associação médica brasileira sociedade brasileira de angiologia e de cirurgia vascular e sociedade brasileira de cirurgia plástica. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://amb.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Decis%C3%A3o-liminar-COFEN-AMB-SBCP-SBACV.pdf>>. Acesso em: 11 jun. 2023.

AZEVEDO, Cissa et al. Terapias complementares e integrativas no âmbito da enfermagem: aspectos legais e panorama acadêmico-assistencial. Escola Anna Nery, v. 23, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2018-0389>. Acesso em 04 jun 2023.

BOTELHO, pâmela cristina brum. Papel Do Enfermeiro E Os Desafios Da Enfermagem Estética. 2019. Disponível em:

https://repositorio.pgsskroton.com/bitstream/123456789/28320/1/Pamela_TCCFINAL.pdf. Acesso em 05 jun 2023.

BRAGA, Maria Nathaly de Oliveira Sousa et al. Nursing and entrepreneurship: a narrative review on the challenges of nursing entrepreneurs. **Research, Society And Development**. 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/23289>. Acesso em: 2 abr. 2023.

BRANQUINHO, M. R.; BICALHO, E. A. G. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO ESTÉTICO: competências, conquistas e avanços. *Psicologia e Saúde em debate*, [S. l.], v. 5, n. Suppl.2, p. 96–96, 2019. Disponível em: <http://psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/624>. Acesso em: 2 abr. 2023.

CANDIDO, Laís Português. Produção científica acerca da atuação do enfermeiro esteta. 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/4224>. Acesso em: 03 maio 2023.

CARDOSO, Ana Caroline. Atuação dos enfermeiros na área da estética: mercado de trabalho e empreendedorismo. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/202137/enfermagem%20estetica.pdf>. Acesso em 04 abr 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Parecer 197/2014 de 26 de setembro de 2014. Parecer com posicionamento do Conselho Federal de Enfermagem sobre a legalidade da atuação do Enfermeiro e Técnicos de enfermagem na realização de procedimentos estéticos. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2014/10/PARECER-DE-CONSELHEIRO-197_2014.pdf. Acesso em 04 abr 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 0500/2015, de 08 de dezembro de 2015. Revoga, expressamente, a Resolução Cofen 197, de 19 de março de 1997. Disponível em:

http://www.cofen.gov.br/resolucaocofen-no-05002015_36848.html. Acesso em: 20 maio 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 197/1997, de 19 de março de 1997. Dispõe sobre o estabelecimento e reconhecimento de Terapias Alternativas como especialidade e/ou qualificação do profissional de Enfermagem. Brasília (DF);1997. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-1971997_4253.html. Acesso em: 20 maio 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 564/2017. Brasília, DF: COFEN, 2017. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html. Acesso em: 23 maio 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 568/2018. [S.l.], 2018. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0568-2018_60473.html. Acesso em: 23 maio 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 581/2018. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-581-2018_64383.html. Acesso em: 23 mai. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 606/2019. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-606-2019_70088.html. Acesso em: 23 mai. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução Cofen nº 626/2020. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-626-2020_77398.html. Acesso em: 02 abr. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN nº 715/2023. [S.l.], 2023. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-715-2023_105841.html. Acesso em: 23 mai. 2023.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 529/2016 de 06 de novembro de 2016. Aprovar a normatização da atuação do Enfermeiro na área de Estética. **Órgão emissor: COFEN – Conselho Federal de Enfermagem**. Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-05292016_46283.html>. Acesso em 04 abr 2023.

DE ALBUQUERQUE, Karla Larissa Chaves; DA SILVA, Lindiele Batista; TEIXEIRA, Heurisongley Sousa. Autoestima e qualidade de vida: uma relação com a estética. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, p. e496111638541-e496111638541, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/38541/31879>. Acesso em 18 jun. 23.

DE SIQUEIRA SILVA, Ísis; XAVIER, Pedro Bezerra; ALMEIDA, Jank Landy Simôa. Empreendedorismo empresarial na Enfermagem: desafios, potencialidades e perspectivas Business entrepreneurship in Nursing: challenges, potentialities and perspectives Emprendimiento empresarial en Enfermería: retos, potencialidades y perspectivas. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, p. e912986348, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/6348/6007/101507>. Acesso em 10 jun 2023.

DIAS, Leonardo. O crescimento do Empreendedorismo na Enfermagem no Brasil. **Nursing (São Paulo)**, v. 25, n. 285, p. 7118-7119, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/download/2244/2768>. Acesso em 05 jun 2023.

DOS REIS SOUSA, Beatriz et al. Desafios e avanços: a atuação do profissional de enfermagem na estética. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 15, p. e579111537803-e579111537803, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/37803/31318>. Acesso em: 05 de maio de 2023.

FONSECA, Ana Flávia Santos; *et al*/2020. Uso de cosmecêuticos no rejuvenescimento facial. Disponível:
https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/359/1/TCC%20Uso%20de%20Cosmec%C3%AAuticos%20no%20Rejuvenescimento%20Facial_vers%C3%A3o%20final.pdf. Acesso em: 03 maio 2023.

GUIMARAES, Alessandra Cardoso. Enfermagem e empreendedorismo na área da estética. 2022. Disponível em:
<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/5522/1/TCC%20ALESSANDRA.pdf>. Acesso em 05 jun. 2023.

JURADO, Sonia Regina; JURADO, Sandra Vania. Enfermagem estética: avanços, dilemas e perspectivas. **Global Academic Nursing Journal**, v. 1, n. 1, p. e8-e8, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/2675-5602.20200008>. Acesso em 05 jun. 2023.

KAHLOW, A. et al. A estética como instrumento do enfermeiro na promoção do conforto e bem-estar. UNIVALI. 2012. Acesso em: 6 Out 2022. Disponível em:
<http://siaibib01.univali.br/pdf/Andrea%20Kahlow,%20Ligia%20Colombo%20de%20Oliveira.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2023.

LOPEZ, D. Ozonioterapia em procedimentos estéticos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, v. 5, n. 5, p. 9897-9904, 1 nov. 2021. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i5.1039. Acesso em: 2 abr. 2023.

LORENZETTI, Jorge et al. Tecnologia, inovação tecnológica e saúde: uma reflexão necessária *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 21, p. 432-439, 2012. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072012000200023>. Acesso em: 2 abr. 2023.

MARTINS, Roseneide da Silva Gusmão; FERREIRA, Zamia Aline Barros. A Importância dos Procedimentos Estéticos na Autoestima da Mulher/The Importance of Aesthetic Procedures in Women's Self-Esteem. ID on line. *Revista de psicologia*, v. 14, n. 53, p. 442-453, 2020. Disponível em:

<https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/download/2807/4571>. Acesso em 06 jun. 2023.

MILANI, Camila Carozzi. Efeitos da carboxiterapia como tratamento estético. **Revista extensão**, v. 4, n. 1, p. 28-41, 2020. Disponível em <https://revista.unitins.br/index.php/extensao/article/download/3379/1728>. Acesso em 10 jun.

NUNES, Maeva de Andrade. Microagulhamento e seus Benefícios: revisão bibliográfica. 2022.

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/31986>. Acesso em: 2 abr. 2023.

SALOMÃO, Any Caroline; DE OLIVEIRA SILVA, Lorena Lanusse; SANTOS, Jeane Rocha. Benefícios dos procedimentos estéticos na melhora da autoestima. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. e590101624308-e590101624308, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/24308/21257>. Acesso em 03 mai. 2023.

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo, SP: Cortez, 2007.

SIGNORI, Daniela. Risco de infecções relacionadas a procedimentos estéticos: percepção dos profissionais sobre medidas de prevenção de infecções e perfil bacteriano do ambiente. 2020.

<http://hdl.handle.net/10183/230863>. Acesso em: 2 abr. 2023

SILVA, A. P. P. C. da; FRANÇA, A. R. da; BRASIL, C. M.; SANTANA, S. de S. V.; FARIAS, H. P. S. de. Enfermeiros Empreendedores na Saúde da Mulher. Epitaya E-books, [S. l.], v. 1, n. 12, p. 161-170, 2022. DOI: 10.47879/ed.ep.2022557p161. Disponível em: <https://portal.epitaya.com.br/index.php/ebooks/article/view/517>. Acesso em: 2 abr. 2023.

SILVA, Julia Souza. Enfermagem contemporânea: avanços da enfermagem esteta no Brasil. / Julia Souza Silva. Ariquemes, RO: Centro Universitário FAEMA – UNIFAEMA, 2022.
<http://repositorio.faema.edu.br:8000/jspui/handle/123456789/3264>. Acesso em: 02 abr. 2023.

SOBENDE – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENFERMAGEM EM DERMATOLOGIA. Ref. Posicionamento da Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia – SOBENDE, sobre a Atuação do Enfermeiro em Estética”. 2016. Disponível em: <<http://sobende.org.br/pdf/posicionamento.enfermagem.estetica.sobende.2016.pdf>>. Acesso em 03 abr. 2023.

SOUZA, Maria Paula Winckler de et al. Competências profissionais do enfermeiro para atuação no mercado de trabalho de estética. 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/202347/TCC%20-%20MARIA%20PAULA%20WS%20-%20FINAL.pdf>. Acesso em 03 de jun. 2023.

WANDERLEY, Mayrinkellison Peres. Autorregulação e a coordenação regulatória da cosmiatria pelos conselhos de fiscalização profissionais de saúde. 2021. Tese de Doutorado. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30644/AUTORREGULA%C3%87%C3%83O%20E%20A%20COORDENA%C3%87%C3%83O%20REGULAT%C3%93RIA%20DA%20COSMIATRIA%20PELOS%20CONSELHOS%20DE%20FISCALIZA%C3%87%C3%83O%20PROFISSIONAIS%20DE%20SA%C3%9ADE.pdf>. Acesso em 06 jun. 2023.

WANDERLEY, Mayrinkellison Peres; CORRÊA, Raphael. A Coordenação Regulatória Sobre Procedimentos Estéticos Autorizados Pelos Conselhos Profissionais Da Saúde: O Papel Do Judiciário Brasileiro/Regulatory Coordination On Aesthetic Procedures Authorized By Professional Health Councils: The Role Of The Brazilian Judiciary. **Revista Internacional**

CONSINTER de Direito, n. 9, p. 581-602, 2019. Disponível em:

<https://consinter.openjournalsolutions.com.br/index.php/ojs/article/download/199/378>. Acesso em 06 jun. 2023.

1 Acadêmica do curso de Bacharelado em Enfermagem das Faculdade Integradas Aparício Carvalho – FIMCA/Vilhena

2 Acadêmica do curso de Bacharelado em Enfermagem das Faculdade Integradas Aparício Carvalho – FIMCA/Vilhena

3 Biomédica com Habilitação em Análises clínicas. Mestra em Imunologia e Parasitologia Básicas e Aplicadas. Orientadora e docente do Núcleo da Saúde das Faculdade Integradas Aparício Carvalho – FIMCA/Vilhena

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!